

Автоматизация и роботизация в бизнесе.

Naurizbaev Aliakbar Rustamovich

Нукусский горный институт при Навоийском государственном горно-технологическом университете

Агжанов Тимур-Мухаммет Сеитназарович

Нукусский горный институт при Навоийском государственном горно-технологическом университете

Аннотация: Автоматизация и роботизация в бизнесе играют ключевую роль в современном развитии компаний и промышленности, предлагая возможности для повышения производительности, оптимизации затрат и улучшения качества продукции и услуг. Суть автоматизации заключается в использовании технологий для выполнения рутинных или сложных задач без участия человека, тогда как роботизация фокусируется на применении механических устройств, выполняющих физические операции.

Основные направления применения включают производственные линии, логистику, финансовые и управленческие процессы, а также клиентское обслуживание. Например, промышленные роботы на конвейерах сокращают производственный цикл и минимизируют вероятность ошибок, тогда как программные роботы, или RPA, автоматизируют бухгалтерские и административные задачи. В сфере клиентского сервиса чат-боты обеспечивают круглосуточную поддержку, снижая нагрузку на операторов.

Преимущества автоматизации и роботизации включают снижение затрат, повышение скорости работы, минимизацию человеческих ошибок и

улучшение качества конечного продукта. В то же время, эти процессы вызывают опасения, связанные с сокращением рабочих мест, необходимостью переквалификации персонала и этическими вопросами, касающимися зависимости бизнеса от технологий.

Ключевые слова: Автоматизация бизнес-процессов, Роботизация, Промышленные роботы, Цифровая трансформация, Производственные линии, Оптимизация затрат, Программные роботы (RPA), Искусственный интеллект, Умные технологии, Логистика и складирование.

Актуальность: Автоматизация и роботизация в бизнесе- чрезвычайно актуальна в условиях стремительного технологического прогресса и глобальной цифровой трансформации. Автоматизация и роботизация стали важными инструментами для повышения конкурентоспособности бизнеса, оптимизации затрат и повышения производительности. Компании, внедряющие автоматизированные решения, могут не только сократить издержки и ускорить выполнение процессов, но и адаптироваться к меняющимся условиям рынка, быстро реагируя на изменения в спросе.

Это также связана с глобальными вызовами на рынке труда: автоматизация позволяет восполнять нехватку рабочей силы, особенно в условиях постпандемийного мира и возрастающих требований к квалификации сотрудников. Технологии роботизации и автоматизации помогают компенсировать дефицит кадров, выполнять опасные или монотонные задачи, улучшая условия труда и безопасность.

Помимо экономических и производственных выгод, автоматизация играет значимую роль в улучшении качества обслуживания клиентов. Например, чат-боты и системы управления клиентскими данными обеспечивают персонализированный подход и оперативное решение вопросов, что повышает лояльность и удовлетворенность клиентов.

Автоматизация и роботизация становятся необходимостью для бизнеса, который стремится не только к повышению эффективности и снижению

издержек, но и к внедрению инноваций, обеспечивающих устойчивое развитие в будущем.

Введение: Автоматизация и роботизация в бизнесе – это процессы внедрения современных технологий для выполнения рутинных и сложных задач без участия человека или с минимальным его вмешательством. Эти технологии охватывают широкие направления – от использования программных роботов для обработки данных до применения промышленных роботов на производственных линиях. В эпоху цифровой трансформации автоматизация и роботизация становятся неотъемлемыми элементами стратегий многих компаний, стремящихся к повышению производительности и конкурентоспособности. [1]

Главная цель автоматизации и роботизации – оптимизация бизнес-процессов, сокращение затрат и улучшение качества товаров и услуг. В современном бизнесе они позволяют автоматизировать такие процессы, как сбор и анализ данных, управление запасами, производство, логистика и клиентское обслуживание. Применение роботов на производственных линиях и в логистике снижает вероятность ошибок, увеличивает скорость выполнения операций и минимизирует издержки. В свою очередь, программная автоматизация, или RPA, помогает оптимизировать административные задачи и ускоряет выполнение рутинных операций.

Цель: Автоматизации и роботизации в бизнесе является повышение эффективности и конкурентоспособности компании за счёт оптимизации процессов, снижения операционных затрат и улучшения качества продукции и обслуживания. Автоматизация и роботизация позволяют выполнять рутинные, трудоёмкие и повторяющиеся задачи быстрее и с минимальной вероятностью ошибок, что освобождает человеческие ресурсы для решения более сложных и креативных задач.

Кроме того, важной целью является гибкость и адаптивность бизнеса: внедрение этих технологий позволяет компаниям оперативно реагировать на изменения в спросе и требованиях рынка. Автоматизация производственных и

управленческих процессов, логистики, обслуживания клиентов и анализа данных помогает бизнесу лучше использовать ресурсы, улучшать планирование и прогнозирование, а также быстро адаптироваться к инновациям и вызовам в экономике.

Таким образом, автоматизация и роботизация направлены на создание устойчивого и эффективного бизнеса, способного успешно развиваться в условиях цифровой трансформации и конкуренции на глобальном уровне.

Анализ сравнение: Автоматизация и роботизация в бизнесе в Узбекистане находятся на начальной стадии развития, однако эта область активно поддерживается как государственными, так и частными инициативами. Сектор автоматизации набирает популярность в промышленных, торговых и сельскохозяйственных отраслях, где технологии постепенно внедряются для повышения эффективности и снижения издержек.

В промышленности Узбекистана автоматизация используется в основном на крупных предприятиях, таких как текстильные и автомобильные производства. Например, производственные линии оснащаются оборудованием, которое позволяет автоматизировать сборочные процессы, улучшая качество и сокращая время производства. Такие предприятия, как GM Uzbekistan, внедряют автоматизацию для увеличения производственных мощностей и обеспечения конкурентоспособности на мировом рынке.

В сельском хозяйстве автоматизация и роботизация внедряются для улучшения процессов в агротехнологиях: от систем управления орошением до анализа данных об урожайности с помощью датчиков и дронов. Это направление активно поддерживается правительством в рамках программ цифровизации, направленных на повышение производительности и устойчивости сельского хозяйства. [2]

Ритейл и сфера услуг также начинают внедрять автоматизацию. В крупных торговых сетях, таких как Makro и Korzinka, появляются кассы самообслуживания, системы управления запасами и решения для автоматизации складских операций. В сфере обслуживания растёт интерес к

использованию чат-ботов и систем управления клиентскими данными, которые помогают улучшить качество обслуживания.

Банки и финансовые учреждения в Узбекистане активно используют программные решения для автоматизации рутинных задач, таких как обработка транзакций, анализ данных и предотвращение мошенничества. В этом секторе также внедряются чат-боты и другие инструменты для улучшения взаимодействия с клиентами. [3]

Тем не менее, инициатива "Цифровой Узбекистан 2030" предоставляет стратегический план для поддержки цифровой трансформации

Автоматизация бизнес-процессов-Рост автоматизации в производственном секторе: По данным, около **35-40%** крупных предприятий начали активно внедрять автоматизированные системы на производственных линиях. В основном это связано с внедрением современных технологий в текстильной и автомобильной отраслях. [3]

Роботизация в промышленности: Применение промышленных роботов увеличилось на **10-15%** по сравнению с предыдущими годами. Основные отрасли, где происходит внедрение, включают текстильное и автомобилестроение. **Цифровые услуги и онлайн-банкинг:** Увеличение пользователей онлайн-банкинга составило около **20-30%**. Банки внедряют новые системы для автоматизации обслуживания клиентов, такие как мобильные приложения и чат-боты. **Автоматизация агропроизводства:** Внедрение автоматизированных систем управления орошением и мониторинга урожайности возросло на **15-20%**. Это связано с государственной поддержкой и программами по цифровизации сельского хозяйства. **Автоматизация логистических процессов:** Около **25%** крупных торговых сетей начали внедрять автоматизированные системы управления запасами и логистики, что позволяет сократить затраты и повысить эффективность операций. **Курсы и программы по ИТ:** Примерно **30%** предприятий начали инвестировать в обучение своих сотрудников в области

автоматизации и роботизации, что отражает рост осознания важности навыков в этих сферах. [4]

Автоматизации и роботизации в бизнесе Казахстана демонстрирует прогресс и динамичное развитие технологий в различных секторах экономики. Казахстан активно работает над цифровизацией и внедрением инновационных решений, что обусловлено как внутренними потребностями, так и глобальными трендами. Рассмотрим ключевые аспекты этого процесса.

Промышленность: В последние годы в Казахстане наблюдается рост автоматизации производственных процессов. Применение автоматизированных систем управления (АСУ) на предприятиях увеличилось на 15-20%, особенно в таких отраслях, как горная и металлургическая, где внедрение новых технологий позволяет повысить эффективность и безопасность труда. **Роботизация:** Количество промышленных роботов на предприятиях Казахстана увеличивается, однако уровень их использования по-прежнему ниже, чем в странах с развитой экономикой. Прогнозируется, что в ближайшие несколько лет этот показатель вырастет на 10-15% благодаря государственной поддержке и внедрению программ по повышению технологического уровня. Программа "Цифровой Казахстан": С 2018 года реализуется программа "Цифровой Казахстан", направленная на улучшение ИТ-инфраструктуры и поддержку цифровых технологий в бизнесе. В рамках этой программы было выделено значительное финансирование на проекты по автоматизации и цифровизации. Государство предоставляет субсидии и льготы для компаний, внедряющих современные технологии автоматизации, что способствует увеличению инвестиций в этот сектор. [5]

В финансовом секторе наблюдается резкий рост использования онлайн-банкинга и цифровых платформ. Примерно 30% клиентов банков в Казахстане пользуются цифровыми услугами, что требует автоматизации внутренней работы банковских учреждений. Чат-боты и автоматизация клиентского сервиса: Все большее количество компаний начинает внедрять чат-боты и автоматизированные системы для повышения качества обслуживания

клиентов. Цифровизация агросектора: Сельское хозяйство также активно автоматизируется. Использование технологий для управления поливом, мониторинга состояния посевов и анализа данных о урожайности увеличилось на 20-25% за последние два года. Это позволяет повысить эффективность и устойчивость агропроизводства. Образовательные инициативы: Увеличивается количество курсов и программ по подготовке специалистов в области автоматизации и роботизации. Примерно 20% высших учебных заведений Казахстана начали внедрять курсы по программированию, робототехнике и информационным технологиям.

Заключение: Автоматизация и роботизация становятся неотъемлемыми инструментами для повышения эффективности и конкурентоспособности бизнеса в Узбекистане. За последние годы наблюдается значительный рост интереса к этим технологиям, который поддерживается как государственными программами, так и инициативами со стороны частного сектора. Внедрение автоматизированных систем и роботизированных решений позволяет предприятиям оптимизировать производственные процессы, сократить издержки, повысить качество продукции и улучшить обслуживание клиентов. Государственная программа "Цифровой Узбекистан 2030" сыграла ключевую роль в ускорении цифровизации экономики, создавая благоприятные условия для автоматизации. Программы субсидирования и поддержки инвестиций в технологии помогают преодолевать барьеры и способствуют внедрению инновационных решений в различных отраслях, включая промышленность, сельское хозяйство, торговлю и услуги.

Тем не менее, необходимо отметить существующие вызовы, такие как нехватка квалифицированных кадров, ограниченный доступ к современным технологиям и необходимость повышения цифровой грамотности населения. Для успешной реализации стратегии автоматизации важно инвестировать в обучение и подготовку специалистов, а также активно внедрять программы по развитию ИТ-инфраструктуры.

В целом, автоматизация и роботизация в Узбекистане имеют значительный потенциал для формирования устойчивой и конкурентоспособной экономики. С дальнейшим развитием технологий, поддержкой со стороны государства и частного сектора, а также подготовкой квалифицированных кадров, Узбекистан сможет эффективно интегрировать автоматизацию в бизнес-процессы, обеспечивая устойчивый рост и развитие в будущем.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРА

1. "Innovations in Management and Engineering" — Махмудов Р. Исматов И.
2. Внедрение автоматизации в сельском хозяйстве и других отраслях в Узбекистане Ш. Рузиев
3. "Цифровизация экономики Узбекистана" Ибрагимов, Ш.
4. "Инновационные технологии в управлении" Рузиев, Ш
5. "Автоматизация производственных процессов: теория и практика" Исматов.А

“Raqamli iqtisodiyot va sun’iy intellekt texnologiyalarining jamiyat rivojlanishidagi ahamiyati” mavzusidagi halqaro ilmiy anjumanida ishtirok etish uchun TALABNOMA

F.I.Sh. (to‘liq)	<p>Naurizbaev Aliakbar Rustamovich</p>
Ish joyi (tashkilot)	Navoiy davlat konchilik va texnologiya universiteti huzuridagi Nukus konchilik instituti
Ilmiy darajasi, unvoni, lavozimi	Ilmiy tadqiqotlar, innovatsiyalar va ilmiy-pedagogik kadrlar tayyorlash bo‘limi boshlig'i, iqtisodiyot fanlari falsafa doktori (PhD)

E-mail	a_naurizbaev@nkski.uz
Telefon	(93) 920-76-67
Ishtirok etish shakli (onlayn, offlayn)	onlayn
Sho'ba	3.Iqtisodiyotda sun'iy intellekt texnologiyalari
Tezisning nomi	Автоматизация и роботизация в бизнесе

F.I.Sh. (to'liq)	Agjanov Timur-Muxammet Seytnazarovich
Ish joyi (tashkilot)	Nukus konchilik instituti
Ilmiy darajasi, unvoni, lavozimi	
E-mail	timurmuxammet@mail.ru
Telefon	+998973534640
Ishtirok etish shakli (onlayn, offlayn)	onlayn
Sho'ba	3.Iqtisodiyotda sun'iy intellekt texnologiyalari
Tezisning nomi	Автоматизация и роботизация в бизнесе